

Machismo sexual como predictor de depresión en mujeres jóvenes

Sexual machismo as a predictor of depression in young women

Jesús Alejandro Guerra Ordoñez¹, Jennifer Brigitte Valdez Rincones², Tirso Duran-Badillo³, Juana María Ruiz Cerino⁴, Xóchitl Pérez Zúñiga⁵,

Sandra Paloma Esparza Dávila⁶

Universidad Autónoma de Tamaulipas, Centro de Desarrollo Infantil No. 7.,
Universidad de Monterrey

CDID “Centro de Documentación, Investigación y Difusión de Psicología Científica”⁷

Recibido: 15/12/2023

Aceptado: 28/03/2024

Resumen

Introducción: La relación entre el machismo sexual y la depresión en mujeres es un área de investigación que ha dejado de ser tan explorada como en décadas anteriores. Sin embargo, existe evidencia que algunas actitudes sexistas, pueden contribuir al desarrollo de trastornos depresivos en mujeres. **Objetivo:** determinar la correlación del machismo sexual sobre depresión en mujeres jóvenes. **Método:** Diseño correlacional predictivo y trasversal, muestra de 177 participantes entre 18 a 24 años, se utilizaron la escala de machismo sexual y el inventario de Beck para la medición de las variables. **Resultados:** se pudo observar la existencia de valores predictivos ($\beta = .19$, $F[1, 175] = 6.97$, $p = .009$), que indican que el machismo sexual es un factor de riesgo para la depresión. **Conclusión:** este estudio proporciona una contribución valiosa al explorar la relación entre las variables mencionadas, los hallazgos actuales destacan la importancia de abordar el machismo como un factor de riesgo potencial para la salud mental de las mujeres.

Palabras clave: Depresión, Sexismo, Mujeres, Jóvenes.

¹ Correspondencia remitir a Doctor en Ciencias de Enfermería, Profesor de Tiempo Completo y Coordinador de Planeación y Desarrollo Institucional en Unidad Académica Multidisciplinaria Matamoros de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Heroica Matamoros, Tamaulipas México. Correo: jesus.guerra@docentes.uat.edu.mx, <https://orcid.org/0000-0002-4587-3214>

² Maestra en Psicología Clínica y Educativa. Centro de Desarrollo Infantil No. 7. Heroica Matamoros, Tamaulipas, México. <https://orcid.org/0000-0001-7065-8105>

³ Doctor en Metodología de la Enseñanza, Profesor de Tiempo Completo y Jefe de Estudios de Posgrado en Unidad Académica Multidisciplinaria Matamoros de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Heroica Matamoros, Tamaulipas México. <https://orcid.org/0000-0002-7274-3511>

⁴ Doctora en Metodología de la Enseñanza, Profesora de Tiempo Completo en Unidad Académica Multidisciplinaria Matamoros de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Heroica Matamoros, Tamaulipas México. <https://orcid.org/0000-0002-0541-2464>

⁵ Doctora en Metodología de la Enseñanza, Profesora de Tiempo Completo en Unidad Académica Multidisciplinaria Matamoros de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Heroica Matamoros, Tamaulipas México. <https://orcid.org/0000-0002-2584-474X>

⁶ Doctora en Ciencias e Enfermería, Profesora y Coordinadora de Investigación en Escuela de Enfermería Christus Muguierza en Universidad de Monterrey, Monterrey, Nuevo León, México. <https://orcid.org/0000-0002-3482-5057>

⁷ Correspondencia remitir a: revistacientificaureka@gmail.com o normacopparipy@gmail.com “Centro de Documentación, Investigación y Difusión de Psicología Científica”, de Asunción-Paraguay.

Abstract

Introduction: The relationship between sexual sexism and depression in women is an area of research that has become less explored compared to previous decades. However, there is evidence suggesting that certain sexist attitudes may contribute to the development of depressive disorders in women. **Objective:** To determine the **correlation** of sexual sexism on depression in young women. **Method:** A predictive and cross-sectional correlational design was employed, with a sample of 177 participants aged 18 to 24 years. The Sexual Sexism Scale and the Beck Inventory were used for variable measurement. **Results:** Predictive values were observed ($\beta = .19$, $F [1, 175] = 6.97$, $p = .009$), indicating that sexual sexism is a risk factor for depression. **Conclusion:** This study makes a valuable contribution by exploring the relationship between the mentioned variables. The current findings underscore the importance of addressing sexism as a potential risk factor for the mental health of women.

Keywords: Depression, Sexism, Women, Young Adults

Las experiencias de vida de las mujeres difieren de las de los hombres de muchas maneras, dado que, durante el transcurso de sus vidas, se hacen evidentes sus carencias de poder en las relaciones personales, laborales, económicas, sociales, profesionales y políticas. Las investigaciones acerca de las diferencias y desigualdades de han buscado evaluar la importancia relativa de los factores de riesgo desde diferentes dominios, incluyendo los aspectos biológicos, psicológicos y socioculturales (Krieger, 2020).

Algunos autores coinciden en destacar las perjudiciales consecuencias de la perpetuación del estigma de la mujer como el "sexo débil". Subrayan que este calificativo, aunque no siempre refleje la realidad, tiene el poder de nombrar, instaurar y repercutir en experiencias que afectan la realidad de las mujeres, generando secuelas psicológicas duraderas. Así mismo destacan que la falta de equidad de género originada en desventajas educativas, propicia conductas machistas que aumentan la vulnerabilidad de las mujeres frente a la desigualdad (Bolaños, 2013; Osorio, 2015).

Un atenuante particular que acompaña a la desigualdad de género y repercute significativamente en el accionar de quien la ejerce es el sexismo. La ideología de género o sexismo sostiene que hombres y mujeres son diferentes, y que unos y otras ocupan, a su vez, lugares diferentes en la sociedad, a la vez que establece conductas "adecuadas" para varones y mujeres, y lo que se espera de cada género en una relación interpersonal (McKetta et al., 2022).

El sexismo alude al ejercicio del poder para mantener en situación de inferioridad, subordinación y explotación a la víctima, y en el que, al mismo tiempo, se realiza una valoración en las dimensiones biopsicosociales de la persona afectada, atendiendo a la categoría de género de quien padece de esta situación, quien suele ser etiquetada negativamente. No obstante, existe una tendencia mayoritaria a circunscribir cualidades “negativas” y, por lo tanto, sexistas, hacia las mujeres (Flores & Espejel, 2015).

Desde una perspectiva psicosocial de género, el sexismo es considerado como una de las principales creencias que mantienen las desigualdades entre hombres y mujeres. Las investigaciones que han analizado la relación entre sexismo y autoestima en general muestran que las personas sexistas tienen inferior autoestima, al compararlas con las personas con bajos niveles del constructo mencionado. Además, sugieren que las personas con altos niveles de ideologías de género tienen pocos sentimientos de felicidad, siendo la baja felicidad un predictor del sexismo (Garaigordobil & Maganto, 2015).

Por otro lado, y fuertemente ligado al sexismo, se encuentra el machismo sexual, que es una forma de expresión del machismo que se manifiesta específicamente en el ámbito de las relaciones sexuales y de género. Se refiere a actitudes, creencias, comportamientos y prácticas que perpetúan la idea de la superioridad del hombre sobre la mujer en el ámbito sexual (Borrel & Artazcoz, 2009). Las investigaciones indican que las mujeres experimentan sufrimiento psicológico debido al machismo sexual. Numerosas mujeres experimentan graves niveles de depresión o ansiedad, mientras que algunas manifiestan signos de estrés, mostrando elevadas tasas de trastornos ansiosos y depresivos, además de un aumento en la frecuencia de intentos de suicidio (Lara-Caba et al., 2019).

El machismo sexual, arraigado en las estructuras patriarcales de la sociedad, ha sido identificado como un factor significativo que influye en la salud mental de las mujeres. Esta manifestación del patriarcado, que se manifiesta en diversas formas de desigualdad de género en el ámbito sexual, no solo impacta las relaciones interpersonales, sino que también se ha correlacionado con la prevalencia de condiciones de salud mental, siendo la depresión una de las más destacadas (Gerdes et al., 2018).

La depresión es una de las consecuencias psicológicas que con más frecuencia se ha estudiado en mujeres víctimas de desigualdad de género. Ciertas características asociadas a las situaciones machismo se pueden considerar como predictores de la aparición de este trastorno como, por ejemplo: las humillaciones y desvalorizaciones constantes, las agresiones y castigos incongruentes, el refuerzo de conductas de sometimiento, la disminución del refuerzo positivo y el progresivo menosprecio (Aguilar-Maita et al., 2022).

La relación entre el machismo sexual y la depresión en mujeres es un área de investigación que ha dejado de ser tan explorada como en décadas anteriores. Sin embargo, existe evidencia que algunas actitudes sexistas, la objetificación sexual y la violencia de género pueden contribuir al desarrollo y exacerbación de trastornos depresivos en mujeres (Homan, 2019).

La población femenina que sufre esta situación se aísla de su entorno, ve alterada su estabilidad emocional y puede llegar incluso a presentar graves lesiones que pongan en riesgo su vida (Villamarín-Rodríguez & García-Pazmiño, 2019). Al comprender estas interconexiones, se puede avanzar en la generación de conocimiento nuevo y actual acerca de la interacción de estos fenómenos. Por lo que con base en los anterior mencionado se plantea propósito de investigación, de determinar el efecto del machismo sexual sobre depresión en mujeres jóvenes.

METODO

Diseño

Diseño no experimental de tipo correlacional predictivo y transversal.

Participantes

La población se estructuró con mujeres jóvenes universitarias, con edades entre los 18 a 24 años, con una muestra obtenida por medio de un cálculo estadístico con un 95% de nivel de confianza y un 5% de margen de error, constituida por 177 participantes por medio de un muestreo aleatorio simple.

Instrumentos y materiales

Para el estudio se emplearon 2 instrumentos, el primero fue la Escala de Machismo Sexual, creada por Díaz et al. (2010), que evalúa conductas, actitudes y creencias machistas que permiten conocer los niveles de riesgo que se manifiestan al ejercer o tolerar el machismo en una situación que puede tornarse de riesgo como lo es la sexualidad. Se compone de 12 ítems en escala de Likert de cinco puntos que van desde total desacuerdo hasta el total acuerdo, y sus resultados pueden evaluarse dentro de una escala de 12 a 60 puntos, considerándose que, a menor puntaje, menor presencia de creencias machistas. Esta escala ha presentado Alpha de Cronbach con un valor de 0.91 y fuertes correlaciones entre los ítems.

El segundo instrumento implementado fue el Inventario de Depresión de Beck: BDI-II (Sánz & Vázquez, 1998), compuesto por 21 ítems de tipo Likert con indicativos de los siguientes síntomas: tristeza, pesimismo, fracaso, pérdida de placer, sentimientos de culpa, sentimientos de castigo, disconformidad con uno mismo, autocrítica, pensamientos o deseos suicidas, llanto, agitación, pérdida de interés, indecisión, desvalorización, pérdida de energía, cambios en los hábitos de sueño, irritabilidad, cambios en el apetito, dificultad de concentración, cansancio o fatiga y pérdida de interés en el sexo.

Cada ítem se responde en una escala de cuatro puntos, de cero a tres, las puntuaciones mínima y máxima son 0 a 63, y se establecen puntos de corte que permiten clasificar a los evaluados en uno de los siguientes cuatro grupos: de 0 a 13 puntos con mínima depresión, de 14 a 19 puntos con depresión leve, de 20 a 28 puntos con depresión moderada y de 29 a 63 puntos con depresión grave. El análisis de la consistencia interna del BDI ha arrojado un coeficiente Alpha de Cronbach de 0.83.

Procedimiento

Este trabajo se llevó a cabo bajo las directrices del Reglamento General de Salud en Materia de Investigación para la Salud (Secretaría de Salud, 1987), contemplando las disposiciones de respeto a la dignidad, protección de derechos, bienestar, protección de la privacidad, garantía de recibir información, clasificación de riesgo del estudio y uso de consentimiento informado.

El trabajo se sometió a revisión por un comité de ética e investigación, el cual dio su aprobación bajo el número de registro 074. Posterior al dictamen se elaboró el oficio de solicitud para la realización de la recolección de datos en la institución educativa. Una vez obtenida la aprobación por la autoridades y previo acuerdo de logística de recolección de datos por ambas partes, se acudió a la institución según lo planeado y por medio del acceso a las listas de estudiantes, fue posible la aleatorización de las participantes, una vez ubicadas en el área designada se procedió a explicar el objetivo de la investigación y el procedimiento general, se explicaron sus derechos incluyendo el de negarse a participar o retirarse en el momento que desearan.

Una vez que aceptaron la participación se les brindó un consentimiento informado por escrito y una vez firmado se procedió a la entrega de los instrumentos, brindando el tiempo necesario para la conclusión de éstos y se tuvo la disposición de solventar dudas en todo momento, al finalizar se agradeció la participación a cada participante y se les dio información de contacto para que cualquier duda posterior.

RESULTADOS

Una vez recabados los datos fueron capturados y analizados en el paquete estadístico SPSS versión 23. Se utilizó tanto estadística descriptiva como inferencial. Primeramente, dentro de los datos descriptivos de las participantes, la media de edad fue de ($X= 19.90$, $DE= 1.39$), respecto a la situación sentimental, se pudo observar que el 52% mencionó que se encuentra en una relación de noviazgo, seguido de un 43.5% que se encuentra soltera, el resto indicó vivir ya con su pareja sentimental ya sea en matrimonio o unión libre.

De igual forma, se analizaron las medidas de tendencia central de los instrumentos utilizados, en donde de manera preliminar a un análisis más complejo, puede descartarse la existencia de machismo sexual dentro de la muestra, de acuerdo a la puntuación media obtenida. Al mismo tiempo, se destaca la presencia de sintomatologías de depresión en modalidades moderadas y graves entre una parte de las participantes, esto de acuerdo con los puntajes obtenidos (Tabla 1).

Tabla 1

Medidas de dispersión y tendencia central de instrumentos

	Min	Max	Media	DE
Escala de Machismo Sexual	12	30	17.59	3.76
Inventario de Depresión de Beck	0	34	11.06	7.58

Nota: Min= Valor mínimo; Max= Valor Máximo; DE= Desviación estándar

Una vez obtenidos los datos descriptivos de los instrumentos, se procedió a realizar una prueba de normalidad a los mismos, para ello se utilizó el estadístico Kolmogórov-Smirnov con corrección Lilliefors, que determina el uso de estadística paramétrica o no paramétrica. Se observó que de acuerdo con la significancia estadística, hay una ausencia de normalidad en los instrumentos machismo sexual ($D^a = .099$, $p = .001$) y Depresión ($D^a = .106$, $p = .001$), lo cual indica el uso de estadística no paramétrica.

Una vez obtenido el resultado de la prueba de normalidad, se realizó un análisis de correlación entre las variables de depresión y machismo sexual, encontrándose una relación entre las mismas, sin embargo, cabe mencionar que se trata de una correlación débil entre ambas categorías de estudio ($r_s = .158$, $p = .050$). Posteriormente, para responder el objetivo planteado se realizó un análisis para verificar los efectos del machismo sexual sobre la depresión. Este procedimiento se inició elaborando pruebas de los efectos inter sujetos, en donde los valores de p menores a 0.050 indican la existencia de significancia y efectos generados dentro de las variables estudiadas.

Por último, se realizó el análisis de regresión lineal para corroborar el efecto del machismo sexual sobre la depresión. Se pudo observar la existencia de valores predictivos ($\beta = .19$, $F_{[1, 175]} = 6.97$, $p = .009$), que indican que el machismo sexual es un factor de riesgo para la depresión (Tabla 2).

Tabla 2*Regresión lineal de coeficiente beta para machismo sexual con depresión*

Modelo	Suma de cuadrados	gl	Media cuadrática	F	p
Regresión	387.854	1	387.854	6.977	.009
Residual	9728.463	175	55.591		
Total	10116.316	176			

Nota: $R^2 = 3.3\%$

DISCUSIÓN

Este trabajo de investigación tuvo como objetivo de determinar el efecto del machismo sexual sobre depresión en mujeres jóvenes, con base en este a continuación, se discuten los resultados y su comparación con distintas referencias relacionadas en la literatura encontrada. En primera instancia, de acuerdo con los resultados recabados sobre el machismo sexual, Castillo-Acobo y Choque-Soto (2018) buscaron analizar las percepciones de estudiantes universitarios en torno al sexismo desde una perspectiva de género, concluyendo que cuentan con información sobre las desigualdades entre hombres y mujeres, y acerca de que la violencia sexista afecta a las mujeres a nivel de sociedad y en el ámbito universitario, así mismo, tipifican las características de los hombres como agresivos y más violentos. De manera implícita, perciben que hay una dependencia emocional de las mujeres en las relaciones de pareja, lo que crea notoria vulnerabilidad, destacando que los hombres indican que se sienten controlados por las mujeres, en tanto que las mujeres indican que se sienten dominadas por los varones.

Una similitud para destacar dentro del estudio citado previamente, en comparativa con el presente trabajo de investigación, reside en la concientización alcanzada en los estudiantes universitarios acerca de las implicaciones derivadas del ejercicio del sexismo en contra de las mujeres. Si bien, un sector de la población masculina aún desconoce u omite las consecuencias negativas de estas conductas, con el paso de los años se ha ido logrando generar una brecha de conocimientos por parte del mismo género femenino, en el cual se ha logrado impulsar una nueva cultura de sororidad a favor de sí mismas.

Sin embargo, dentro del trabajo de los autores se consideró la inclusión de varones, generando una diferencia significativa con este estudio, ya que si bien, los hombres que conformaron la muestra evaluada son estudiantes universitarios, podría decirse que no se encuentran completamente exentos de desconocer e incurrir en conductas violentas y contar con creencias sexistas y machistas dentro de su estilo de vida, lo que generaría una perspectiva distinta, y por ende, sesgada acerca de estos fenómenos, pasando por alto las posibles afectaciones que pudieran generar en las mujeres que padecen estas situaciones.

Por otra parte, debe reconocerse como una diferencia significativa adicional el rango de edad de los participantes dentro de la labor investigativa de estos autores, la cual es menor a la del presente estudio, por lo que debe considerarse la posibilidad de que los participantes del mismo consideren que la presencia de situaciones de creencias sexistas son situaciones de la vida cotidiana que suelen no ser percibidas en el transcurso de la adolescencia y de la juventud temprana, contrario a las participantes del presente trabajo de investigación, quienes como estudiantes universitarias, han ido aprendiendo a reconocer conductas y situaciones de violencia que podrían poner en riesgo su bienestar físico y emocional.

De igual forma, Cardona et al. (2015) estudiaron el sexismo y la violencia de género contra la mujer, empleando diferentes escalas y factores asociados, encontrando diferencias significativas entre géneros tanto en la escala de sexismo hostil, como en el sexismo benevolente, y existiendo diferencias entre el asumir por parte de los hombres un comportamiento machista acerca de la forma en la cual resuelven problemas interpersonales, en comparación con lo manifestado por las mujeres, siendo estas más discretas y expresando su rechazo con respecto a la conducta asumida por parte de los hombres en relación al modo en el que utilizan la libertad sexual como instrumento para solucionar un conflicto.

Una de las similitudes del presente estudio con el trabajo de investigación mencionado por los autores radica en que la intervención y evaluación se realizó con estudiantes universitarios, los cuales dada su preparación académica e incluso, emocional, cuentan con una mayor cantidad de nociones informativas acerca de situaciones de violencia de género, y pueden reaccionar de forma asertiva y consciente ante las mismas.

Sin embargo, dentro de las similitudes existen también diferencias significativas, puesto que en el estudio citado se evaluó también a estudiantes varones, por lo que se abre la posibilidad de que éstos vislumbren una perspectiva distinta acerca de la desigualdad de género que pudieran ejercer en contra de la mujer e incluso, puedan desestimar, promover y tolerar sentimientos, creencias y conductas que alteren el bienestar físico y emocional del género femenino.

De igual forma, Espinoza et al. (2015) analizaron las relaciones existentes entre sexismo hostil, sexismo benevolente y sexismo ambivalente con emociones positivas y con emociones negativas, y buscaron identificar variables predictoras de sexismo hostil y sexismo benevolente, en donde sugieren que las personas con altos niveles de sexismo hostil y sexismo ambivalente tienen bajos niveles de sentimientos de felicidad y autoestima, así como altos niveles de ansiedad y de ira, es decir, bajos niveles de emociones positivas y altos niveles de emociones negativas. Además, sugieren que las personas con altos niveles de sexismo tienen pocos sentimientos de felicidad, siendo la baja felicidad un predictor del sexismo.

Puede considerarse como una similitud entre el estudio citado y este trabajo de investigación, la referencia a la existencia de emociones negativas relacionadas a la presencia de creencias sexistas hostiles y ambivalentes, las cuales pueden enlazarse a la manifestación de patrones de conductas de desigualdad y perjudiciales para la mujer que pudieran llegar a repercutir en su salud mental y física.

Sin embargo, debe referirse también como indicadores diferenciales entre ambos trabajos dos aspectos fundamentales. Primeramente, la inclusión de varones dentro del estudio de estas autoras, en donde puede considerarse la existencia de una visión distinta de la desigualdad de género y sexismo, en comparación de las experiencias vividas por las mujeres afectadas por este tipo de situaciones. Además, se debe considerar que, dentro de la muestra de trabajo de las autoras, existe una brecha de edad menor a la del presente estudio, en donde puede deducirse la posibilidad de que los encuestados desconozcan la gravedad de las conductas violentas que permean dentro del espectro de la violencia de género y el sexismo, o que incluso no las consideren como algo dañino o que perjudique la estabilidad emocional de las mujeres.

Por otra parte, una de las principales diferencias entre la investigación referenciada y este trabajo reside en la elección de la muestra evaluada, ya que en el primer estudio se procuró incluir a mujeres que habían sido víctimas de violencia doméstica antes o en el momento de ser realizada la evaluación, por lo que los autores citados procuraron dirigirse a un sector de población vulnerable, en donde la posibilidad de encontrar patrones de sintomatologías depresivas fuera mayor, contrario a la muestra evaluada en este estudio. Es importante mencionar que desafortunadamente no fue posible realizar una discusión con base a las asociaciones existentes entre el machismo sexual y la depresión, dado que la literatura relacionada a estos temas es muy escasa.

Limitaciones

La falta de participantes masculinos en la muestra limita la generalización de los resultados a la población en su conjunto. Es importante reconocer que las percepciones y experiencias de machismo pueden variar significativamente entre géneros.

La muestra compuesta principalmente por mujeres universitarias puede no reflejar completamente las experiencias de mujeres de diferentes edades. Se sugiere precaución al extrapolar los resultados a grupos de edad más jóvenes o mayores. Dado que la investigación se centró en mujeres universitarias, los resultados pueden no ser aplicables a mujeres fuera de este contexto. Se sugiere discreción al generalizar los hallazgos a mujeres de diferentes entornos socioeconómicos o niveles educativos.

CONCLUSIONES

Este estudio exploratorio sobre el efecto del machismo sexual en la depresión en mujeres jóvenes ha proporcionado resultados significativos que merecen atención. Aunque la muestra de mujeres universitarias en su mayoría presenta un bajo grado de machismo, sin embargo, se ha identificado una leve correlación estadística entre el machismo y la presencia de síntomas depresivos. Estos hallazgos, aunque no concluyentes, sugieren la existencia de un efecto del machismo en la salud mental de las mujeres evaluadas.

La comparación de los resultados con estudios previos revela tanto similitudes como diferencias, que se describen a continuación. En concordancia con investigaciones anteriores, los participantes demuestran una creciente conciencia sobre las implicaciones negativas del sexismo y la violencia de género. Sin embargo, la ausencia de participantes masculinos en la muestra podría sesgar la comprensión completa de esta dinámica, ya que se reconoce que tanto hombres como mujeres contribuyen a la perpetuación de creencias sexistas.

La variación en la edad de los participantes en comparación con estudios previos también destaca diferencias cruciales. Las mujeres universitarias, al estar inmersas en un entorno educativo, muestran una mayor sensibilidad y reconocimiento de situaciones de violencia de género en comparación con participantes más jóvenes. Este conocimiento adquirido podría influir en la percepción y respuesta ante el machismo.

Resulta relevante señalar que la correlación identificada entre el machismo y la depresión respalda estudios anteriores que indican que las creencias sexistas están asociadas con emociones negativas y bajos niveles de bienestar emocional. Este hallazgo sugiere que el machismo no solo afecta las relaciones interpersonales, sino que también tiene implicaciones directas en la salud emocional de las mujeres.

En conclusión, este estudio proporciona una contribución valiosa al campo al explorar la relación entre el machismo y la depresión en mujeres jóvenes. Aunque se necesitan investigaciones adicionales para confirmar y ampliar estos resultados, los hallazgos actuales destacan la importancia de abordar el machismo como un factor de riesgo potencial para la salud mental de las mujeres.

Sugerencias

Dada la naturaleza de las relaciones de género y la percepción del machismo, se sugiere la inclusión de participantes masculinos en futuras investigaciones. Esto permitiría obtener una comprensión más completa de las dinámicas de género y cómo ambos sexos contribuyen a la perpetuación de creencias sexistas.

Considerar la inclusión de participantes de diferentes rangos de edad podría proporcionar una perspectiva más amplia sobre cómo las percepciones y experiencias de machismo varían a lo largo del tiempo. Incluir mujeres más jóvenes y mayores permitiría explorar cómo estas actitudes afectan a diferentes cohortes.

Para comprender mejor la relación entre machismo y depresión, se podría considerar un enfoque longitudinal. Seguir a los participantes a lo largo del tiempo podría revelar cómo las actitudes machistas impactan la salud mental a lo largo de sus vidas y si existen cambios significativos en estas asociaciones.

Aumentar el tamaño de la muestra podría mejorar la validez externa de los resultados. Esto facilitaría la generalización de los hallazgos a una población más amplia y brindaría mayor confianza en la representatividad de los resultados.

Referencias

- Aguilar Maita, A. P., Sánchez Salinas, M. V., Medina Muñoz, R. P., & Torres Pozo, M. P. (2022). Ansiedad y depresión en mujeres víctimas de violencia en la relación de pareja. *RECIAMUC*, 6(2), 199-207.
[https://doi.org/10.26820/reciamuc/6.\(2\).mayo.2022.199-207](https://doi.org/10.26820/reciamuc/6.(2).mayo.2022.199-207)

- Bolaños G. M. R. (2013). Implicaciones éticas, legales y sociales del diagnóstico de VIH/sida en la mujer. *Revista Cubana de Salud Pública*, 39(1),124-134. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21425613007>
- Borrell, C., & Artazcoz, L. (2009). La relación entre el sexismo percibido y la depresión. *Saúde em Debate*, 33(82),316-325. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=406341771015>
- Cardona, J. C., Casas G. L. P., Cañon, S. C., Castaño C. J. J., Godoy G., A. K., Henao... Valencia V. L. K. (2015). Sexismo y concepciones de la violencia de género contra la mujer en cuatro universidades de la ciudad de Manizales (Colombia), 2015. *Archivos de Medicina (Col)*, 15(2),200-219. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273843539005>
- Castillo-Acobo, R., & Choque - Soto, S. (2018). Percepción de violencia y sexismo en estudiantes universitarios. *Revista Entorno*, 66,51-61. <https://doi.org/10.5377/entorno.v0i66.6726>
- Díaz, R., Rosas, R., & González, G. (2010). Escala de Machismo Sexual (EMS-Sexismo-12): diseño y análisis de propiedades psicométricas. *Revista SUMMA Psicológica UST*. 7(2),35-44. <https://doi.org/10.18774/448x.2010.7.121>
- Espinoza O. R., Moya, M., & Willis, G. B. (2015). La relación entre el miedo a la violación y el sexismo benévolo en una muestra de mujeres de Ciudad Juárez (México). *Suma Psicológica*, 22(2),71-77. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=134242609001>
- Flores, A., & Espejel, A. (2015). El sexismo como una práctica de violencia en la universidad. *Revista de Educación Social*, 21,128 -142. <https://eduso.net/res/revista/21/el-tema-experiencias-investigaciones/el-sexismo-como-una-practica-de-violencia-en-la-universidad>
- Garaigordobil, M., & Maganto, C. (2015). Relación entre actitudes sexistas y variables emocionales positivas y negativas. *Revista Feminismo/s*, 25(3), 35 -54. <https://doi.org/10.14198/fem.2015.25.03>
- Gerdes, Z. T., Alto, K. M., Jadaszewski, S., D'Auria, F., & Levant, R. F. (2018). A content analysis of research on masculinity ideologies using all forms of the Male Role Norms Inventory (MRNI). *Psychology of Men & Masculinity*, 19(4), 584–599. <https://doi.org/10.1037/men0000134>

- Homan, P. (2019). Structural Sexism and Health in the United States: A New Perspective on Health Inequality and the Gender System. *American Sociological Review*, 84(3), 486-516. <https://doi.org/10.1177/0003122419848723>
- Krieger, N. (2020). Measures of Racism, Sexism, Heterosexism, and Gender Binarism for Health Equity Research: From Structural Injustice to Embodied Harm-An Ecosocial Analysis. *Annual review of public health*, 41, 37–62. <https://doi.org/10.1146/annurev-publhealth-040119-094017>
- Lara Caba, E. Z., Aranda Torres, C., Zapata Boluda, R. M., Bretones Callejas, C. & Alarcón, R. (2019). Depresión y ansiedad en mujeres víctimas de violencia en la relación de pareja. *Revista Argentina de Ciencias del Comportamiento*, 11(1), 1-8. <https://revistas.unc.edu.ar/index.php/racc/article/view/21864/pdf>
- McKetta, S., Prins, S. J., Hasin, D., Patrick, M. E., & Keyes, K. M. (2022). Structural sexism and Women's alcohol use in the United States, 1988-2016. *Social science & medicine* (1982), 301, 114976. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2022.114976>
- Osorio, J. W. (2015). Esa Extraña Idea Generalizada acerca de la Inferioridad de las Mujeres. *CES Derecho*, 6(2), 133–137. Recuperado a partir de <https://revistas.ces.edu.co/index.php/derecho/article/view/3667>
- Sánz, J., & Vázquez, C. (1998). Fiabilidad, validez y datos normativos del Inventario para la Depresión de Beck. *Revista Psicothema*, 10(2), 303-318. <https://www.psicothema.com/pdf/167.pdf>
- Secretaría de Salud. (1987). Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud. Diario Oficial de la Federación (DOF). https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGS_MIS.pdf
- Villamarín Rodríguez, M. del R., & García Pazmiño, M. A. (2019). Autoestima y violencia doméstica: intervención psicoterapéutica. *Revista Científica Retos De La Ciencia*, 3(7), 48–55. Recuperado a partir de <https://retosdelacienciaec.com/Revistas/index.php/retos/article/view/302>